

Segundo hallazgo de la araña invasora *Cyrtophora citricola* (Araneae, Araneidae) en el Archipiélago Jardines de la Reina, Cuba.

Second finding of the invasive spider *Cyrtophora citricola* (Araneae, Araneidae) in Jardines de la Reina Archipelago, Cuba

Luis F. de Armas^{1,2}

*1*Apartado Postal 4327, San Antonio de los Baños, Artemisa 38100, Cuba.

*2*Colaborador del Centro de Investigaciones Biológicas de Honduras (CIBIOH), 5to piso edificio Palmira, Departamento Francisco Morazán, Tegucigalpa, Honduras.

*3*Edificio 50, Apartamento 11, Reparto Olivos I, Sancti Spíritus 60100, Cuba.

joseblas Perez027@gmail.com

*Autor de correspondencia: luisdearmas1945@gmail.com

Editorenjefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 19 Septiembre 2025 ► **Aceptado** 12 Noviembre 2025 ► **Publicado** 31 Diciembre 2025

Ref. bibliográfica: de Armas, L.F. & Pérez Silva, J.B. 2025. Segundo hallazgo de la araña invasora *Cyrtophora citricola* (Araneae, Araneidae) en el Archipiélago Jardines de la Reina, Cuba. *Scientia hondurensis*. 5(2): 40–46. doi: 10.5281/zenodo.18098325

RESUMEN

Se registra por primera vez la presencia de la araña invasora *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) en la cayería al sur de la provincia de Sancti Spíritus, Cuba, a partir de varias observaciones realizadas en Cayo Macho de Afuera, municipio de Trinidad. Esta es la segunda localidad registrada para esta especie dentro del archipiélago Jardines de la Reina.

.Palabras clave: Araña parda del Mediterráneo, fauna introducida, Antillas, Sancti Spiritus.

ABSTRACT

On the basis of some observations on Cayo Macho de Afuera, Trinidad municipality, Sancti Spiritus Province, Cuba, the invasive exotic Tent Web Spider, *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775), is recorded for the first time from the small islands (cays) in the south of this province. This is the second recorded locality for this species into Jardines de la Reina archipelago.

Key words: Tent web spider, introduced fauna, Antilles, Sancti Spiritus

INTRODUCCIÓN

Originaria del llamado “Viejo Mundo” y con una notable capacidad de dispersión y gran adaptabilidad ecológica, a las que se unen su elevado potencial reproductivo y hábitos de vida, la llamada Araña Parda del Mediterráneo, *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775), se ha extendido, en relativamente pocos años, a numerosos países tropicales y subtropicales del continente americano, incluidas las islas antillanas (Teruel *et al.* 2014).

Cyrtophora citricola fue registrada por primera vez para el hemisferio occidental por Levi (1997), quien examinó especímenes del departamento colombiano del Valle. Su presencia en las Antillas fue dada a conocer por Alayón García *et al.* (2001), a partir de varias observaciones y recolectas en La Española. En julio de 2003, una hembra adulta de esta especie fue observada en el noroeste del municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, región más oriental de Cuba (Alayón García 2003). Sin embargo, en apenas dos décadas ya se conocía su presencia en casi todo el país (Teruel *et al.* 2014, Rodríguez-Cabrera *et al.* 2018, Rodríguez-Cabrera & Teruel 2020, Fundora Caballero 2020, Armas & Alayón García 2021, Hernández-Borroto & Hernández-Valencia 2022).

Si bien *C. citricola* ha sido observada y plenamente confirmada en varias localidades de la provincia de Sancti Spíritus, la inmensa mayoría de estas corresponden al macizo de Guamuhaya y a las franjas costera y subcostera del municipio de Trinidad (Barba Díaz *et al.* 2014, Pérez Silva & García-Lahera 2017, Rodríguez-Cabrera *et al.* 2018, Rodríguez-Cabrera & Teruel 2020).

El Archipiélago Jardines de la Reina está situado al sur de la región centro-oriental de Cuba (provincias de Granma, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus). Es uno de los de mayor tamaño, entre los cuatro que rodean a la isla de Cuba y consta de 661 cayos. En su extremo más occidental se localizan los pequeños cayos pertenecientes al municipio de Trinidad, Sancti Spíritus, entre los que se encuentra Cayo Macho de Afuera, que dista 8,8 km de la costa de Sancti Spíritus (Fig. 1).

Figura. 1. Localización de Cayo Macho de Afuera, archipiélago Jardines de la Reina, sur de la provincia de Sancti Spiritus, Cuba. Recuadro modificado de <https://mapcarta.com/es/19442876>

Según lo descrito por Falcón Méndez *et al.* (2021), Cayo Macho de Afuera (21°35'54" N, 79°46'27" W) es pequeño (posee aproximadamente 0,6 km² de superficie), de forma alargada y bajo (la máxima altitud no sobrepasa los 3 m s.n.m.). Posee una laguna en su parte central, en tanto el litoral es arenoso en la parte oriental y cubierto por el mangle rojo (*Rhizophora mangle*) en la occidental. Su flora es pobre, constituida por poco menos de 30 especies. La vegetación está dominada por el manglar [mangle rojo, patabán (*Laguncularia racemosa*) y yana (*Conocarpus erectus*)] y el complejo de vegetación de costa arenosa típico y en partes con elementos arbóreos bajos sobre arena, así como matorral y herbazal sobre arena.

El 24 de agosto del 2021, uno de nosotros (J.B.P.) tuvo la oportunidad de visitar Cayo Macho de Afuera, como parte del proyecto “Estudio geográfico integral de los cayos al sur de la provincia de Sancti Spiritus”. En esa ocasión, se observaron cinco telas activas de la araña *C. citricola* (Figs. 2-3, Tabla I), una de ellas construida sobre mangle, muy próxima a la superficie del agua (Fig. 2 B).

Figura. 2. *Cyrtophora citricola* en Cayo Macho de Afuera, archipiélago Jardines de la Reina, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus. A, hembra adulta, hábito dorsal. B, tela comunal activa sobre *Rhizophora mangle* (mangle rojo).

Aunque la presencia de *C. citricola* en el manglar fue registrada por Teruel *et al.* (2014), las localidades involucradas sugieren que se trata del mangle prieto (*Avicennia germinans*), no del mangle rojo (*R. mangle*). La principal diferencia entre ambas especies arbóreas está dada por el contacto directo de *R. mangle* con el mar y su mayor exposición a los eventos meteorológicos; mientras que el mangle prieto crece a continuación de este, algo más en contacto con tierra firme y con un mayor grado de protección frente al oleaje y los fuertes vientos. Sin embargo, en la costa caribeña de Honduras también se ha observado la utilización del mangle rojo como hábitat de esta araña, incluso casi en contacto con el nivel del mar (A. Cubas-Rodríguez com. pers., 18.07.2025).

Tabla 1. Datos y características de las cinco telas de *Cyrtophora citricola* observadas en agosto de 2021 en Cayo Macho del Medio, sur de Sancti Spiritus, Cuba

Telas	Altura (en m) sobre el suelo	Altura máxima (en m)	Ancho máximo (en m)	Otros datos
No. 1	A menos a 0,30 sobre el suelo arenoso.	1,16	1,25	3 ♀♀ y 2 ♂♂. Varias ootecas. No se observaron otras especies de araña acompañantes. Presas: insectos pequeños.
No.2	A 0,56 sobre suelo arenoso.	1,25	1,10	Una hembra. Nueve ootecas. Presas:

				insectos pequeños.
No. 3	(No se determinó).	0,27	0,27	Una hembra, sin ootecas. A 5 m de la tela anterior.
No. 4	A 0,76 sobre el nivel del agua. En mangle rojo.	1,68	1,56	Al menos 3 ♀♀ y 3 ♂♂. No se observaron especies acompañantes. Tres ootecas de pequeño tamaño. Presas: insectos pequeños.
No. 5	A 0,35 sobre suelo arenoso.	1,35	1,25	Dos hembras, no se observaron machos ni ootecas. Presas: insectos pequeños y un isópodo terrestre (Oniscidea).

Este representa el segundo hallazgo de *C. citricola* en el archipiélago Jardines de la Reina. El primero fue dado a conocer por Teruel *et al.* (2014), quienes mencionaron la presencia de telas comunales activas sobre el manglar y la costa arenosa de Cayo Caguamas, municipio de Santa Cruz del Sur, Camagüey. Los otros registros de esta especie para los territorios insulares cubanos que rodean a la isla principal son: (1) el de Martín-Castejón & Sánchez-Ruiz (2010), quienes la hallaron en Cayo Romano, archipiélago de Sabana-Camagüey (Jardines del Rey); y (2) el de Rodríguez-Cabrera *et al.* (2018), que la registraron para la Isla de la Juventud, archipiélago de los Canarreos.

Figura. 3. Tela comunal activa de *Cyrtophora citricola* con nueve ootecas (saeta), en Cayo Macho de Afuera, archipiélago Jardines de la Reina.

El posible impacto de esta especie exótica invasora sobre la biota cubana es totalmente desconocido (Rodríguez-Cabrera & Teruel, 2020). Los registros disponibles indican que, por las características de sus grandes, abundantes y fuertes telas, a veces comunales, una larga lista de insectos y aves de pequeño porte pueden ser depredados por estas arañas o morir al quedar atrapados accidentalmente en sus telas (Teruel *et al.* 2014, Rodríguez-Cabrera & Teruel 2020, Armas & Alayón García 2021); en tanto las propias plantas sobre las que construyen sus telas pudieran ser afectadas (Pérez Silva & García-Lahera 2017).

Como señalaran Barba *et al.* (2014), *C. citricola* establece relaciones interespecíficas con una variada gama de organismos, a algunos de los cuales pudiera afectar, ya sea mediante sus hábitos depredadores o por la repercusión negativa de su grandes telas comunales sobre la vegetación o por el entrapamiento accidental de algunas aves. Sin embargo, no existen datos fidedignos, confiables, que permitan evaluar objetivamente el impacto de su presencia y actividad en los territorios insulares y continentales a donde ha arribado en las últimas décadas, desde que Levi (1997) la registrara su presencia en América. Investigaciones de esta índole contribuirían a establecer con precisión el impacto ecológico de esta especie invasora en dichos territorios y a establecer las pautas para su correcto manejo.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro agradecimiento a la Dirección del Centro de Servicios Ambientales de Sancti Spíritus, por garantizar todo el aseguramiento logístico y a la “Marina Marlin”, de Trinidad, por el apoyo en la transportación y servicios de alojamiento. A Alex Cubas-Rodríguez (CIBIOH, Honduras), por compartir con nosotros sus observaciones sobre la utilización del mangle rojo como uno de los hábitats de *C. citricola* en su país. René Alberto Barba Díaz (Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana) y un revisor anónimo, aportaron útiles y oportunas sugerencias que permitieron mejorar el manuscrito.

LITERATURA CITADA:

Alayón García, G. (2003). *Cyrtophora citricola* (Araneae: Araneidae), registro nuevo de araña para Cuba. *Cocuyo*, **13**: 14-15.

Alayón García, G, Armas, L. F. de & Abud A. J. (2001). Presencia de *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) (Araneae: Araneidae) en las Antillas. *Revista Ibérica de Aracnología*, **4**: 9-10.

Armas, L. F. de (2010). Nuevos arácnidos de Puerto Rico (Arachnida: Amblypygi, Araneae, Opiliones, Parasitiformes, Schizomida, Scorpiones). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa*, **47**: 55-64.

Armas, L. F. de & Alayón García, G. (2021). *Cyrtophora citricola* (Araneae: Araneidae): primer registro para la provincia de Artemisa, Cuba. *Revista Ibérica de Aracnología*, **39**: 115-117.

Barba Díaz, R. A., Alegre Barroso, A. & de la Torre, P. (2014). Presencia de *Cyrtophora citricola* (Araneae, Araneidae) en Sancti Spíritus, Cuba. *Revista Cubana de Ciencias Biológicas* **3**: 95-98.

Falcón Méndez, A., Rodríguez Valdés, A. R., Hernández López, N. V., Borroto Escuela, D. Y., Rosa Angulo, R., Portal Ríos, Y. & Hernández Ramo, I. (2021). Flora y vegetación en los cayos al sur de la provincia de Sancti Spíritus. *Acta Botánica Cubana*, **220**: 1-15.

Fundora Caballero, D. (2020). Presencia de *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) (Araneae: Araneidae) en Ciego de Ávila, Cuba *Revista Ibérica de Aracnología*, **36**: 157-158.

Hernández-Borroto, S. & Hernández-Valencia, S. (2022). Nuevos registros de localidad para la Araña Parda del Mediterráneo, *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) (Araneae: Araneidae) en la región occidental cubana. *Revista Ibérica de Aracnología*, **40**: 184-186.

Levi, H. W. 1997. The American orb weavers of the genera *Mecynogea*, *Manogea*, *Kapogea* and *Cyrtophora* (Araneae: Araneidae). *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*, **155**(5): 215-255.

Martín-Castejón, Y. & Sánchez-Ruiz, A. (2010). Registros más occidentales de *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) (Araneae: Araneidae) en Cuba. *Novitates Caribaea*, **3**: 83-84.

Rodríguez-Cabrera, T. M., Osorio Jiménez, J. A. & Rodríguez-Machado, S. (2018). The invasive tropical tent-web spider, *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) (Araneae: Araneidae) has reached Isla de la Juventud, Cuba. *Revista Ibérica de Aracnología*, **33**: 113-116.

Rodríguez-Cabrera, T. M. & Teruel, R. (2020). New records of the alien invasive tropical tent-web spider, *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) (Araneidae) in Central Cuba. *Poeyana*, **510**: 79-84.

Sánchez Ruiz, A. & Teruel, R. 2006. Acerca de la presencia de *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) (Araneae: Araneidae) en Cuba. *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa*, **38**: 335-336.

Teruel, R., Martín-Castejón, Y., Cala F., Alayon García, G. & Rodríguez-Cabrera, T. M. (2014). Actualización de la distribución de *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) (Araneae: Araneidae) en Cuba y Las Antillas. *Revista Ibérica de Aracnología*, **25**: 27-32.

